

O'SMIR YOSHLARDA KIBERXAVFSIZLIK HAQIDAGI TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Muxammadjonov Xojiakbar Zafarjon o'g'li

IIV Akademiyasi, "Axborot texnologiyalari" kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409666>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kiberxavfsizlik, kiberxavfsizlik masalalari va yoshlarda kiberxavfsizlik haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish mexanizmlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik, yoshlarda kiberxavfsizlik, kiberxavfsizlik masalalari, yoshlarda kiberxavfsizlik haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish mexanizmlari

Abstract: This article examines cyber security, cyber security issues, and mechanisms for developing youth cyber security perceptions.

Key words: Cyber security, youth cyber security, cyber security issues, mechanisms for developing perceptions of cyber security in youth

Yangi texnologiyalar, elektron xizmatlar bizning kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Jamiyat kundan-kun axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga tobora ko'proq qaram bo'lib borayotganligini hisobga olib, ushbu texnologiyalarni himoya qilish va ulardan foydalanish milliy manfaatlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega va juda muhim mavzuga aylanmoqda. Bugungi kunda axborot jamiyatini rivojlantirishning zaruriy sharti bu kiberxavfsizlikdir, uni xavfsizlikning texnik va qonunchilikgacha bo'lgan deyarli cheksiz ro'yxati va ularni hal qilish yo'li bilan ta'minlash mumkin. Zamonaviy sharoitda, kiberxavfsizlik masalalari alohida kompyuter vositasida axborot xavfsizligi darajasidan har bir davlatning axborot va milliy xavfsizligining ajralmas qismi sifatida yagona kiberxavfsizlik tizimini yaratish darajasigacha boradi. Shu sababli, har bir tashkilot uchun kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida mazkur soha bilan shug'ullanuvchi xodimlar jalb qilinmoqda va xodimlarni kiberxavfsizlikka oid bilimlar bilan doimiy tanishtirib borish uchun qator seminar treyning mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ham kiberxavfsizlikni fan sifatida o'tilishi buning yaqqol misolidir[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi –Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5349-son, 2017 yil 7 fevraldagi –O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi PF-4947-son Farmonlari, 2017 yil 20 apreldagi –Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2909-son Qarorida ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilarining ilg'or pedagogik texnologiyalarni (–Case-study|| uslubi, loyihalar uslubi, hamkorlikda o'qitish, interfaol ta'lim uslubi va boshqalar) va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etishlari uchun uslubiy va amaliy yordam berish ko'zda tutilgan. Bularning hammasi davlatimiz tomonidan ta'lim-tarbiyaga, shuningdek ularda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash orqali zamon talablariga javob beradigan kadrlarni, shu jumladan pedagog kadrlarni tayyorlashga alohida ahamiyat berayotganligidan dalolat berayotganligini ko'rishimiz mumkin[3].

Kiberxavfsizlik hozirda yangi kirib kelgan tushunchalardan biri bo'lib, unga berilgan turlicha ta'riflar mavjud. Xususan, CSEC2017 Joint Task Force manbasida kiberxavfsizlikka quyidagicha ta'rif berilgan [2]: kiberxavfsizlik – hisoblashlarga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni to'g'ri bajarilishini kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtiradi. U xavfsiz kompyuter

tizimlarini yaratish, amalga oshirish, tahlillash va testlashni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik ta'limning mujassamlashgan bilim sohasi bo'lib, qonuniy jihatlarni, siyosatni, inson omilini, etika va risklarni boshqarishni o'z ichiga oladi.

Yoshlarda kiberxavfsizlik haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish uchun quyidagi mexanizmlar ishlatilishi mumkin:

➤ **Ta'lim va ma'ruzalar:**

Yoshlarga kiberxavfsizlik haqida ta'lim berish va ularga ma'ruzalar tashlash juda muhimdir. Bu ma'ruzalar, kiberxavfsizlikning muhimligini tushunish, internetda xavfsizlikni ta'minlashning qanday usullarini o'rganish va kiberxavfsizlikga qarshi qanday harakat qilish kerakligini tushunishga yordam beradi.

➤ **O'quv dasturlari:**

Yoshlarga kiberxavfsizlikni o'rganish uchun o'quv dasturlari tuzish kerak. Bu dasturlar, kiberxavfsizlikning asosiy prinsiplarini, internetda xavfsizlikni ta'minlashning qanday usullarini va kiberxavfsizlikga qarshi qanday harakat qilish kerakligini o'rganishga yordam beradi.

➤ **O'quv markazlari va klublar:**

Yoshlarga kiberxavfsizlik haqida ma'lumotlarni o'rganish uchun o'quv markazlari va klublar tashkil etish mumkin. Bu markazlar va klublar, yoshlarga kiberxavfsizlikni o'rganish, amaliyotga o'tkazish va ularga kiberxavfsizlik sohasida yordam berish imkoniyatini beradi.

➤ **O'quv resurslari:**

Yoshlarga kiberxavfsizlik haqida o'quv resurslari taqdim etish ham muhimdir. Bu resurslar, kitoblar, elektron darsliklar, onlayn kurslar, videolar va boshqa ma'lumotlar shaklida bo'lishi mumkin. Bu resurslar yoshlarga kiberxavfsizlikni o'rganish va amaliyotga o'tkazishda yordam beradi.

➤ **O'quvchilarning ota-onalari va o'qituvchilari bilan hamkorlik:**

Yoshlarning ota-onalari va o'qituvchilari kiberxavfsizlik haqida bilimlarga ega bo'lishi va ularga yordam berish ham muhimdir. Ota-onalar va o'qituvchilar, yoshlarni kiberxavfsizlikga qarshi qanday harakat qilish kerakligi va ularga kiberxavfsizlik sohasida yordam berish imkoniyatini tushuntirishlari kerak.

6. Kiberxavfsizlikning amaliyotga o'tkazilishi:

Yoshlarga kiberxavfsizlikni o'rganish uchun amaliyotga o'tkazish ham muhimdir. Bu amaliyotlar, kiberxavfsizlikning amaliyotga o'tkazilishi, kiberxavfsizlikni sinash va kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun qo'llaniladigan vositalarni o'rganishga yordam beradi.

Xulosa qilish mumkinki, bu mexanizmlar yoshlarda kiberxavfsizlik haqidagi tasavvurlarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Buning uchun esa ta'lim, ma'ruzalar, o'quv dasturlari, o'quv markazlari va klublar, o'quv resurslari, ota-onalar va o'qituvchilar bilan hamkorlik va amaliyotga o'tkazish muhimdir.

References:

1. S.K. GANIYEV, A.A. GANIYEV, Z.T. XUDOYQULOV. Kiberxavfsizlik asoslari o'quv qo'llanma. Toshkent 2020
2. Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), Provisional Harmonized Criteria (1991) Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1991 ISBN 92-826-3004-8, Catalogue Number: CD-71- 91-502-EN-C © ECSC-EEC-EAEC,

Brussels • Luxembourg.

3. Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida||gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 20.04.2017 y., PQ-2909-son. – —Xalq so'zi|| gazetasi, 2017 y., 79 (6773)-son; O_R QHT, 2017 y.

INNOVATIVE
ACADEMY